

PANCREATITE – MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS E TRATAMENTO DA PANCREATITE

Mirian Gabriela de Sousa Lima¹
Mayra de Abreu Rodrigues²
Jayana Aparecida Lima Coelho³
Gleide Hellen Ferreira Alencar Acioli⁴
Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁵

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar os principais aspectos da pancreatite, incluindo etiologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, baseada em publicações dos últimos cinco anos, com destaque para conteúdo do site da Medline Plus. A pesquisa evidenciou que a pancreatite pode ser classificada em duas formas: aguda, de evolução geralmente reversível, e crônica, de caráter progressivo e irreversível. As causas mais comuns são o consumo excessivo de álcool e a presença de cálculos biliares. O diagnóstico é realizado por meio da dosagem de enzimas pancreáticas (amilase e lipase) e exames de imagem. O tratamento varia conforme o tipo e gravidade do quadro, podendo incluir suporte clínico, controle da dor e suplementação enzimática. Conclui-se que o diagnóstico precoce e o manejo adequado são essenciais para reduzir complicações e melhorar o prognóstico dos pacientes.

Palavras-chave: Pancreatite 1. Diagnóstico 2. Tratamento

¹Técnica de Enfermagem – EEEP Professor Onélio Porto; Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce; E-mail: miriangabilima@gmail.com

² Técnica de Enfermagem – EEEP Professor Onélio Porto; Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza- Ce ; E-mail: mayrarodrigues19@gmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce; E-mail: jayanaaparecida@gmail.com

⁴Discente do Curso de Enfermagem do Centro universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce; E-mail: hellenalencar22@gmail.com

⁵. Docente do curso de Enfermagem; Mestre e Doutora em Patologia – FMRP/USP; cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O pâncreas é uma glândula de grande importância localizada atrás do estômago e próxima à primeira parte do intestino delgado. Ele exerce funções endócrinas e exócrinas essenciais, sendo responsável pela produção de enzimas digestivas que auxiliam na digestão e pela secreção dos hormônios insulina e glucagon, os quais regulam os níveis de glicose no sangue (MEDLINEPLUS, 2024). A pancreatite é uma inflamação do pâncreas que ocorre quando as enzimas digestivas produzidas por ele se tornam ativas dentro do próprio órgão, provocando um processo de autodigestão e inflamação do tecido pancreático. Essa condição pode ser classificada em pancreatite aguda ou pancreatite crônica, ambas consideradas graves e com potencial de gerar complicações sistêmicas (MEDLINEPLUS, 2024).

A pancreatite aguda manifesta-se de maneira súbita e, quando tratada adequadamente, tende a regredir em poucos dias. As principais causas incluem os cálculos biliares e o consumo excessivo de álcool. Seus sintomas mais comuns são dor abdominal intensa, náuseas e vômitos, exigindo internação hospitalar para administração de fluidos, antibióticos e controle da dor (MEDLINEPLUS, 2024). Por outro lado, a pancreatite crônica é uma inflamação prolongada que provoca danos irreversíveis ao pâncreas. Sua causa mais frequente está relacionada ao uso contínuo de álcool, embora também possa estar associada a distúrbios genéticos, doenças autoimunes e alterações metabólicas. Os sintomas incluem dor abdominal persistente, perda de peso e fezes gordurosas. O tratamento visa o alívio dos sintomas, reposição enzimática e mudanças no estilo de vida, como a suspensão do consumo de álcool e tabaco (MEDLINEPLUS, 2024). O manejo das complicações pancreáticas mudou nas últimas duas décadas. No passado, o tratamento cirúrgico era a abordagem mais comum, enquanto atualmente a literatura defende uma abordagem de baixo para cima, começando com a terapia minimamente invasiva, com o tratamento cirúrgico reservado para os casos em que o tratamento minimamente invasivo não foi bem-sucedido ou ineficaz. O tratamento minimamente invasivo inclui punção percutânea por radiologia intervencionista e tratamento endoscópico guiado por ultrassom endoscópico. Em nosso meio, pode haver diferenças no tratamento recomendado devido à disponibilidade limitada de recursos para o tratamento minimamente invasivo, que é altamente especializado. (*SciELO*, 2025)

A problemática que norteia este estudo está relacionada à dificuldade no diagnóstico precoce e ao tratamento adequado da pancreatite, considerando que a falta de conhecimento sobre seus sintomas e fatores de risco pode agravar o quadro clínico e aumentar as complicações. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar as principais características da pancreatite, diferenciando suas formas aguda e crônica, bem como compreender suas causas, sintomas e tratamentos, ressaltando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para reduzir a gravidade da doença

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, desenvolvida a partir de fontes eletrônicas reconhecidas pela sua confiabilidade científica. As buscas foram realizadas entre 25 de outubro de 2024 e 21 de julho de 2025, nas bases de dados *MedlinePlus* e *SciELO*, utilizando os descritores: “pancreatite”, “fisiopatologia”, “manifestações clínicas”, “diagnóstico” e “tratamento”. Foram incluídas publicações em língua espanhola e portuguesa, disponibilizadas em texto completo, publicadas nos últimos cinco anos e que apresentavam relação direta com o objetivo do estudo. Excluíram-se materiais duplicados, incompletos ou que não abordavam a pancreatite de forma relevante. No total, foram identificados dois artigos, sendo um em espanhol e outro em português, ambos traduzidos e revisados manualmente para garantir a fidelidade às fontes originais. Após a seleção, os estudos foram organizados em categorias temáticas, contemplando os aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos e terapêuticos associados à pancreatite, a fim de sintetizar o conhecimento atual sobre o tema e contribuir para a prática e a educação em saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pancreatite, caracterizada pela inflamação do pâncreas, representa uma condição clínica de elevada gravidade, tanto em sua forma aguda quanto crônica. A

pancreatite aguda, geralmente associada à presença de cálculos biliares, manifesta-se de forma súbita e, com o tratamento adequado, pode regredir em poucos dias. Já a pancreatite crônica apresenta evolução progressiva e irreversível, sendo frequentemente relacionada ao consumo excessivo de álcool e a fatores genéticos ou metabólicos. O diagnóstico precoce e o manejo clínico adequado são essenciais para minimizar as complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento hospitalar, baseado na administração de fluidos intravenosos, analgésicos e suporte nutricional, é fundamental nas fases agudas da doença. Em casos crônicos, além da intervenção médica contínua, mudanças no estilo de vida, como a abstenção de álcool e tabaco, bem como o uso contínuo de enzimas pancreáticas e dietas específicas, são indispensáveis. Dessa forma, a compreensão dos mecanismos etiológicos e fisiopatológicos da pancreatite, aliada à implementação de estratégias de prevenção e acompanhamento, constitui um passo importante para a redução da morbidade e mortalidade associadas a essa condição.

Foram incluídas pesquisas publicadas em websites nos últimos cinco anos, disponibilizadas em texto completo e pertinentes ao tema proposto. Excluíram-se materiais duplicados ou que não apresentavam relevância direta para o objetivo do estudo. Após a seleção, os trabalhos foram analisados e organizados em categorias temáticas, contemplando aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos e terapêuticos relacionados à pancreatite. As fontes consultadas incluíram as bases *SciELO* e *MedlinePlus*, reconhecidas pela confiabilidade e relevância científica de seus conteúdos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou uma visão ampla da pancreatite, evidenciando que se trata de uma inflamação complexa do pâncreas, capaz de se manifestar de maneira súbita ou progressiva. Ambas as formas podem gerar complicações importantes, o que reforça a necessidade de intervenções rápidas e precisas para garantir melhores desfechos clínicos. Verificou-se que os fatores desencadeantes mais frequentes envolvem o abuso de álcool e a presença de cálculos biliares, embora elementos genéticos, metabólicos e comportamentais também estejam diretamente associados ao aparecimento da doença. Diante disso, torna-se evidente que reconhecer esses fatores e orientar a população sobre eles é fundamental para a prevenção. O estudo também demonstrou que o diagnóstico precoce e o manejo clínico adequado são decisivos para reduzir a morbimortalidade relacionada à pancreatite. Além do tratamento medicamentoso, destaca-se a relevância da educação em saúde, da orientação nutricional e da adoção de práticas menos invasivas, que contribuem para a recuperação e para uma melhor qualidade de vida.

Assim, reforça-se a importância da constante atualização dos profissionais de saúde, por meio de capacitações e estudos contínuos, garantindo uma assistência mais humanizada, efetiva e baseada em evidências. Por fim, recomenda-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas, especialmente voltadas à prevenção, ao aprimoramento dos métodos de diagnóstico precoce e ao desenvolvimento de terapias mais seguras e eficazes, contribuindo para o avanço do cuidado oferecido a pacientes com pancreatite.

5.REFERÊNCIAS

GOMES, Marília; LOPES, Marcelo Flávio. Pancreatitis: new concepts and perspectives. Arquivos de Gastroenterologia, São Paulo, v. 57, n. 2, p. 154-159, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ag/a/NwWjJW5N5W7T5VTkywLW8Gy/?lang=en>
. Acesso em: 25 out. 2025.

MEDLINEPLUS. Pancreatitis. Bethesda: U.S. National Library of Medicine, 2024. Disponível em: <https://medlineplus.gov/spanish/pancreatitis.html>
. Acesso em: 25 out. 2024.